

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ В УМОВАХ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Андрій Єфременко, к. фіз. вих., доцент Ярослав Крайник, к. фіз. вих., доцент Віктор Павленко, к. пед. н., доцент

*Харківська державна академія фізичної культури
Харків, Україна*

Вступ. Незважаючи на бурхливий розвиток технологій дистанційного навчання, складно уникнути освітніх втрат [2]. Це пов'язано з неналежною адаптацією навчальних програм до умов онлайн навчання [3]. Особливо це стосується практичних навчальних дисциплін [5].

Підготовка тренерів з виду спорту потребує значної практики, яку складно реалізувати у повноцінних програмах дистанційного навчання. Особливо це стосується таких видів спорту як легка атлетика, рухова діяльність в якій є складною і вимагає певного рівня навченості, використання змагального інвентарю, спеціальної організації місць для занять. Незважаючи на переконливі можливості технологій дистанційного навчання щодо забезпечення освітнього процесу у сфері фізичної культури та спорту, підготовка майбутніх тренерів з легкої атлетики в умовах онлайн навчання є недостатньо вивченою [1, 4]. Особливо це стосується блоку професійних дисциплін. Відтак, потрібним є розвідковий аналіз проблематики використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі майбутніх спортивних тренерів.

Мета дослідження – встановити проблематику підготовки майбутніх тренерів з легкої атлетики в умовах онлайн навчання.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано теоретичні методи педагогічного дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз навчальної програми з дисципліни ТМОВС для 3 курсу дозволив визначити, що у наведених нижче модулях та темах виключне значення має саме практичне навчання:

1. Модуль 1 Види підготовки в обраному виді спорту.
2. Модуль 3. Тренувальні навантаження в обраному виді спорту.
3. Модуль 4. Тема 4.3. Особливості роботи з юними спортсменами в обраному виді спорту.

Вивчення тем Модулю 1 передбачає переважно практичну роботу, частина якої може бути: реалізованою у дистанційному форматі (психологічна підготовка); частково реалізована (тактична підготовка – лише теорія); частково самостійно реалізована (фізична підготовка, технічна підготовка). При вивченні видів підготовки легкоатлетів виключне значення має практика, яка має проводитися, в основному, самостійно в умовах онлайн навчання. З огляду на складність окремих видів легкої атлетики це не є можливим. Вивчення методології підготовки в легкій атлетичі має виключне значення для розуміння

сутності побудови тренувального процесу. Майбутні тренери мають оволодіти знаннями та практичними навичками щодо застосування окремих засобів та методів у тренуванні легкоатлетів. Сьогодні використання технологій дистанційного навчання дозволяє лише частково реалізувати деякі практичні складові в даному напрямку навчання. Зокрема, засоби та методи фізичної та технічної підготовки у видах з простою координаційною структурою (ходьба, біг, окремі види стрибків та метань), які можуть виконуватися в обмеженому просторі та з невисокою інтенсивністю мають бути продемонстровані та пояснені у форматі онлайн. Однак для забезпечення інтенсивності навчального процесу, що пов'язано з неможливістю групової та потокової роботи в режимі онлайн, виникає складність у забезпеченні належного контролю та включеності педагога. Відтак, слід обмежити онлайн заняття демонстраційними та рекомендаційними заходами, доповнюючи навчальний контент спеціальними відеозаписами з роз'ясненнями характеристик засобів та сутності методів у видах підготовки легкоатлетів. В такому випадку, окремі засоби з різних напрямків підготовки легкоатлетів за умов облаштування та безпеки місця для занять можуть практикуватися самостійно. Вивільнений час практичних занять має бути спрямовано на виконання різноманітних завдань та роботу в групах з подальшим аналізом результатів самостійно та за участі педагога. Основна увага має приділятися в цьому модулі саме вивченню методології тренування у легкій атлетиці.

Модуль 2 передбачає виконання навчальної роботи на практичних заняттях, здебільшого у польових умовах (педагогічний контроль). Проте, види візуального контролю із використанням ІКТ можуть бути реалізовані у форматі дистанційної побудови навчального процесу. Однак проблема традиційного візуального контролю та виконання тестів з навантаженням, медико-біологічного контролю та контролю окремих сторін фізичної та технічної підготовленості у складно-координаційних видах легкої атлетики не може бути вирішена в умовах застосування дистанційних технологій навчання. Це пов'язано з оригінальністю навчального модулю, коли здобувачі можуть не мати сформованого уявлення про систему контролю у обраному виді легкої атлетики поза власною спортивною практикою або інформації, отриманої з програми підготовки спортсменів у спортивних школах. Окремі види контролю передбачають додаткове обладнання (медико-біологічний), групову роботу (традиційний візуальний), значні навантаження (рухове тестування). Проте, теоретична складова та засоби контролю рухової діяльності можуть бути практично реалізовані. Таким чином, при вивченні даного модулю практичні заняття з використанням технологій дистанційного навчання можуть бути ефективними в процесі вивчення відеофіксації та відеоаналізу рухової діяльності, виконання простих рухових тестів (види легкої атлетики з простою структурою, загальна фізична підготовленість). Окремо виділяємо психологічну підготовленість, контроль за якою може здійснюватися у віртуальному форматі із використанням тестування та опитування. Таким чином, доцільно зосередитися при вивченні даного модулю із використанням технологій дистанційного навчання на розробці та вивченні комп'ютеризованої системи

психологічного контролю, аналізі рухової діяльності та простих рухових тестах. Планувати самостійне тестування недоцільно, адже складно забезпечити його організацію та безпеку проведення для здобувачів освіти.

Щодо Теми 4.3 у Модулі 4, то практичні заняття передбачають взаємодію з юними спортсменами. Тому вони не можуть бути практично реалізовані у процесі практичних занять із використанням технологій дистанційного навчання. Відтак, дана тема має бути цілком замінена у робочій програмі з ТМОВС на період воєнного стану. Або вона має носити суто теоретичний характер, що виражатиметься у вивченні особливостей педагогічної роботи з юними спортсменами.

Таким чином, практично 50% практичних занять з навчальної дисципліни ТМОВС для здобувачів освіти 3 курсу не можуть бути реалізовані у процесі навчання з використанням дистанційних технологій. Це зумовлює питання щодо зміни програми навчальної дисципліни на період воєнного стану. Інший шлях полягає у переплануванні практичної роботи здобувачів у робочій програмі з навчальної дисципліни: частково змінюючи акцентованість практичної роботи; частково переплануючи практичну діяльність у формі самостійної роботи та індивідуальних занять.

Висновки. Поточне дослідження було спрямоване на вивчення можливостей вдосконалення навчального процесу у структурі підготовки майбутніх тренерів з легкої атлетики із використанням технологій дистанційного навчання. Встановлено, що лише частина навчальної програми може бути реалізована без значних освітніх втрат у освітньому процесі з використанням дистанційних технологій.

Список використаної літератури.

1. Hamsea M.M., Lotfi S. Design and implementation of a distance training device of physical and sports education's future teachers: application of ADDIE model. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*. 2022. Vol. 61, № 1. P. 70-86.

2. Kurudirek A.M., Kurudirek I.M. Examining the Individual Innovativeness and Online Learning Attitudes of Academic Staff in Institutions Providing Sports Training at the Level of Bachelor Degree. *Asian Journal of Education and Training*. 2021. Vol. 7, № 3. P. 163-168.

3. Nguyễn H.M.T., Đỗ T.H.T., Nguyễn N.Q. Professional Sports trainers' burnout in fully online and blended classes: innovative approaches in physical education and sports training. *Frontiers in Education*. 2022. Vol. 7. P. 918599.

4. Otravenko O., Shkola O., Zhamardiy V., Sokolenko O., Pavliuk O., Hadiuchko O. Analysis Of The Current State Of Training Of Future Specialists In Physical Culture And Sports In The Conditions Of Distance Learning. *Journal of Positive School Psychology*. 2022. Vol. 6, № 8. P. 6018-6031.

5. Özer U. Evaluation of distance education process in sports higher education. *Problems of Education in the 21st Century*. 2022. Vol. 80, № 1. P. 195-212